

ПРИВИЛЕГИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Зиёдинова Азизахон Ёкуб кизи

Студент магистратуры

Ташкентского государственного юридического университета
факультета права средств массовой информации

Аннотация: данная научная статья изучит всевозможные привилегии, роль, позиции и влияние использования искусственного интеллекта при совершении крупной сделки между хозяйствующими субъектами, такими как акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью, для возможности анализа уменьшения затрат, времени и риска. А так же в данной научной работе будут выявлены критерии использования искусственного интеллекта, связанные с правовой базой при совершении крупной сделки.

Ключевые слова: искусственный интеллект, крупные сделки, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, due diligence (должная добросовестность), хозяйствующие субъекты.

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada aksiyadorlik jamiyatlari va mas'uliyati cheklangan jamiyat kabi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasida yirik bitimlar tuzishda sun'iy intellektdan foydalanishning turli imtiyozlari, rollari, pozitsiyalari va ta'siri o'rganiladi. Tahlil natijasida turli xarajatlar, vaqt va xavfni kamaytirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, ushbu ilmiy ishda yirik bitimni amalga oshirishda qonunchilik bazasi bilan bog'liq sun'iy intellektdan foydalanish mezonlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellect, yirik bitimlar, aksiyadorlik jamiyati, ma'suliyati cheklangan jamiyat, due diligence, xo'jalik yurituvchi subyektlar.

Annotation: this scientific article will study the various privileges, roles, positions and impact of the use of artificial intelligence when making a major transaction between business entities, such as a joint stock company and limited liability company, to be able to analyze the reduction of costs, time and risk. And also in this scientific work, criteria for the use of artificial intelligence related to the legal framework when making a major transaction will be identified.

Key words: artificial intelligence, major transaction, joint stock company, limited liability company, due diligence, business entities.

В настоящий момент потребность в искусственном интеллекте (далее – ИИ) возрастает всё больше и больше и это показывает его роль в жизни человечества. Всем известно, что, ИИ упрощает работу почти в каждой сфере деятельности. По аналитике IDC к 2025 году 2000 крупнейших компаний мира по собственной инициативе будут направлять более 40% своих ресурсов на расходы связанные с ИИ¹.

И это также начинает затрагивать сферу урегулирования правовых отношений между физическими и юридическими лицами, что приводит к внедрению ИИ в законодательные отношения. Учитывая высокий рост тенденции в ИИ – законодательство разных стран постепенно начинает смотреть на ИИ не только как объект в законодательстве, но и как субъект.

Быстрый темп развития ИИ начинает влиять и в Республике Узбекистан. Учитывая способности ИИ, внедрение его в правовую деятельность значительно облегчит работу специалистов. Востребованность использования ИИ также связано с улучшением информационных и цифровых технологий. Цифровые и информационные технологии начали использоваться в хозяйственных отношениях, например: анализ документов, закупка корпоративного сегмента и другие.

Однако стоит отметить, что технологии развиваются и выходят на новые уровни, что позволяет ИИ самостоятельно решать и другие аспекты. Примером этому можно привести совершение крупных сделок в акционерных обществах и в обществах с ограниченной ответственностью, аналитика рисков в совершении крупных сделок, урегулирование некоторых правовых конфликтов в совершении крупных сделок и его активное участие в других сферах деятельности хозяйствующих субъектов. Внедрение ИИ в корпоративное право может помочь и во многих других жизненных ситуациях.

Данное исследование проводилось путём аналитического и систематического обзора законов Республики Узбекистан, регулирующие правовую деятельность крупных сделок в акционерных обществах (далее АО) и в обществах с ограниченной ответственностью (далее ООО), а также постановление президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению

¹[https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_\(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA))

специального режима применения технологий искусственного интеллекта», а также изучения юридической литературы Х.Рахмонкулова, Д.Рэнкина, А.Н.Аверкина, Г.Стедмана.

В современном мире термин «искусственный интеллект» среди людей имеет смысл как «средство с большим набором данных». Сам же термин имеет научную характеристику и это звучит так: «Искусственный интеллект – свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека»². Исходя из вышесказанного можно понять, что искусственный интеллект имеет возможность выполнять функции, которые выполняет человек.

На данный момент искусственный интеллект имеет широкие области применения в финансах, в исследовании рынка и интеллектуального анализа данных, в государственном управлении, в военном деле, тяжелой промышленности, медицине, музыке и в иных сферах.

Учитывая вышеизложенное, возможность использования искусственного интеллекта при совершении крупных сделок между хозяйствующими субъектами может дать много привилегий для будущих вложений. Что такое сделка? По мнению Х.Рахмонкулова сделка – это выражение собственной воли, то есть волеизъявление. При совершении сделки обе стороны по собственной воле решаются на эту сделку³. Использование ИИ при совершении крупных сделок даёт множество привилегий для хозяйствующих субъектов.

В первую очередь ИИ с помощью своего масштабного анализа может найти необходимые фирмы и компании для совершения крупных сделок. Учитывая нынешние показатели хозяйствующих субъектов, работникам АО и ООО, анализирующие конкурентоспособность, активы, другие необходимые детали для выбора целевой фирмы потребуется огромное количество времени, что за частую приводит к потере времени и изменению графика.

Во-вторых, участие ИИ в аналитике целевых фирм может уменьшить время и избежать изменения графика работы. С помощью различной базы данных ИИ может не только анализировать, но и систематизировать все фирмы, в зависимости от критериев, которые даны со стороны хозяйствующего субъекта. В систематизировании ИИ может показать целевые фирмы от наименьших активов к наибольшим.

² Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. – М.: Радио и связь, 1992. – 256 с.

³ Рахмонкулов Х. Битимлар. Укув кулланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010, 13 с.

Например, на данный момент существует процедура due diligence (с английского означает должная добросовестность), которая используется в крупных сделках по слиянию и поглощению. В Республике Узбекистан процедура due diligence (далее – DD) не используется так часто, как в западных странах. Западные специалисты, такие как Рэнкин, Стедман и Бомер считают, что процедура DD проверяет чистоту сделки. Сама процедура DD проводится со стороны специалистов финансового и юридического состава.⁴ Использование DD с помощью ИИ может ускорить процесс анализа, что заметно сократит время проведения всей процедуры. После исследования ИИ специалисты могут просмотреть остальные нюансы и решить необходимо ли совершить сделку или нет. В ходе проведения DD со стороны ИИ можно определить процент и величину денежного потока.

Наглядный пример использования DD в осуществлении крупной сделки можно увидеть в покупке (крупная сделка по поглощению) Twitter со стороны Илона Маска. В некоторых источниках говорится, что Илон Маск перед поглощением Twitter провел процедуру DD. После проверки было вычислено огромное количество спам ботов от общего числа пользователей. По словам Twitter их было около 5%, но по общей оценке их было около 20-25%.⁵ Используя процедуру DD, Маск сумел оценить всю ситуацию, но у него ушло на это много времени. Если при проведении DD принял бы участие ИИ, то время на проверку сократилось бы значительно.

Кроме анализа целевых фирм ИИ даёт ещё такие привилегии как, составление юридических документов. При этом ИИ будет сравнивать другие юридические документы, связанные с данной ему командой. Проанализировав другие документы, ИИ будет выявлять сходства и различия между проанализированными документами с теми, которые будут даны со стороны фирмы. Все алгоритмы необходимо будет изначально включить перед началом работы ИИ. Это может помочь юристам уменьшить количество дел, связанных с документациями, что занимает у них много времени.

Учитывая все способности ИИ можно сказать, что он имеет немаловажную роль во всех сферах деятельности. Например, участие ИИ в совершении крупных сделок может повлиять на:

1) аналитику и прогнозирование, ИИ имеет большой объём данных, что помогает с легкостью выявлять всевозможные исходы крупной сделки,

⁴ Рэнкин Д, Стедман Г, Бомер М. Проверка чистоты сделки. Необходимые шаги к успешному ведению бизнеса/ Д.Рэнкин, Г.Стедман, М.Бомер. – М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2006. – 262 с.

⁵ <https://www.forbes.ru/milliardery/465727-ilon-mask-zaavil-o-vozmoznosti-peresmotra-ceny-za-twitter-iz-za-spam-akkauntov>

тренды, аналитику компаний, что поможет хозяйствующим субъектам принять решение;

2) автоматизация всех процессов, ИИ может выполнять все поставленные задачи перед совершением крупной сделки, такие как проверка юридических и финансовых документов, что может ускорить процесс проверки и снизить вероятность ошибок;

3) улучшение клиентского обслуживания для персонализированного решения проблем, связанных с клиентами;

4) обеспечение безопасности. Насколько известно лжепредпринимателей в последнее время становится все больше, что приводит к лишним потерям и затратам денежных средств компаний. ИИ может выявлять индекс активной деятельности при анализе данных других хозяйствующих субъектов и обеспечить безопасность финансовых транзакций;

5) так же ИИ может оптимизировать использование ресурсов компании и снизить издержки, что поможет минимизировать затраты при совершении крупных сделок.

ИИ может использовать различные базы данных, такие как аналитические, финансовые, экономические и другие, чтобы составить прогноз для будущих сделок и получить необходимую информацию. Но, в первую очередь необходимо учесть некоторые критерии, связанные с правовой базой, при совершении крупных сделок:

1) законность, перед использованием ИИ в совершении крупных сделок необходимо ознакомиться с законодательством, в котором совершается эта сделка между хозяйствующими субъектами. В законодательстве Республики Узбекистан, закон РУз, от 6 мая 2014 года «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в статьях 83 и 84⁶, а также закон РУз, от 6 декабря 2001 года «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в статьях 43 и 44⁷ не указано использование или неиспользование ИИ в совершении крупных сделок;

2) ответственность, после уточнения законности применения ИИ в совершении крупных сделок, необходимо уточнить ответственность за последствия этой сделки. С юридической стороны ИИ не является субъектом права и не может быть привлечен к ответственности, из-за чего определить вопрос о том, кто несет ответственность за сделки, может быть сложным;

⁶ Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370, статьи 83 и 84

⁷ Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.12.2001 г. № 310-II, статьи 43 и 44

3) конфиденциальность, а также защита персональных данных. Одной из немало важных критериев является сохранность персональных данных. При сборе и анализе данных для совершения крупной сделки ИИ может автоматически воспользоваться персональными данными других лиц, что может привести к нарушению закона «О персональных данных». Например, если ИИ при анализе данных будет пользоваться персональными данными клиентов или сотрудников без их личного согласия, то это равносильно нарушению конфиденциальности персональных данных.

Согласно статье 28 закона РУз, «О персональных данных», конфиденциальностью персональных данных является обязательное для соблюдения собственником и (или) оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование о недопустимости их раскрытия и распространения без согласия субъекта или наличия иного законного основания⁸;

4) защита интеллектуальной собственности. Под защитой интеллектуальной собственности подразумевается разработка собственного ИИ, и его алгоритмов работы, а также использование чужого ИИ с помощью согласия его разработчика. Согласие необходимо для дальнейшего законного использования ИИ при анализе совершения крупных сделок;

5) необходимость указания договорных обязательств, которые в дальнейшем будут определять права и обязанности сторон, заключающих крупную сделку, а также указывающие роль и условия использования ИИ в этой сделке. Учитывая все детали при использовании ИИ, необходимо учитывать всесторонние критерии и нормативные документы, что может помочь для развития хозяйствующих субъектов.

При использовании ИИ в совершении крупных сделок могут возникнуть некоторые конфликты, которые необходимо четко определить, кто и как будет регулировать эти конфликты, возникающих со стороны ИИ. В первую очередь необходимо отметить то, что ИИ не несет ответственность за ошибки в документах, соглашениях, прозрачности аудите. ИИ выполняет команды, указанные в алгоритме. Он не может мыслить, как человек и выполнять действия самостоятельно. Следует четко отметить ответственность за решения действий со стороны ИИ, это может быть выполнено с помощью выбора лица, которые будут нести ответственность за совершенные ошибки со стороны ИИ. Также немаловажно установить мониторинг действий ИИ и механизмы

⁸ Закон Республики Узбекистан «О Персональных Данных» от 02.07.2019 Г. № Зру-547, 28 статья

аудита, что может доказать легитимность принятых решений и разрешения конфликтов при совершении крупной сделки.

Несмотря на то, что искусственный интеллект является одним из успешных разработок в сфере IT технологий, он еще не смог полностью стать неотъемлемой частью жизни человечества. Всё это указывает на то, что до сих пор остаётся вопрос о внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Ещё неизвестно, когда именно это может произойти.

Технологии искусственного интеллекта достигли невероятных и впечатляющих успехов во многих сферах деятельности, но всё же остаётся вопрос о его полном внедрении в сферу юриспруденции, бизнеса и других сфер. Полное внедрение искусственного интеллекта, вероятно, быстро освоится со стороны многих крупных хозяйствующих субъектов, что может повлиять на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру страны. Но для эффективного использования искусственного интеллекта, при совершении крупных сделок хозяйствующие субъекты должны выбрать все необходимые алгоритмы, что может создать доверие для партнёров, сотрудников и клиентов. Небольшие хозяйствующие субъекты могут использовать узкий круг алгоритмов и инструментов искусственного интеллекта, что может снизить затраты, получить дополнительный опыт при совершении крупной сделки.

Учитывая вышеуказанные критерии можно сказать, что использование ИИ в совершении крупных сделок значительно поможет уменьшить затраты, время на проверку самой сделки, улучшить аналитику и прогнозирование, автоматизацию ряда дел, обеспечить безопасность, оптимизировать использование ресурсов и многое другое.

Может возникнуть вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить роль человека в разных сферах жизни? Если учесть быстрый темп роста развития, то это возможно в ближайшем будущем. Но стоит отметить то, что быстрый рост тенденций в сфере бизнеса и финансов, частого изменения и улучшения, искусственный интеллект может столкнуться с проблемой при аналитике старых и новых данных. В этом случае искусственный интеллект может привести к противоречивому результату.

В заключении можем сказать, что внедрение искусственного интеллекта может привести к значительному облегчению уровня жизни физических и юридических лиц, если правильно будет реализовано со стороны органов государственной власти, и эта практика не должна затрагивать личность людей. Исходя из этого, необходимо определить уровень

ограничений на использование персональных данных. Следует отметить, что такой практики в законодательстве Республики Узбекистан пока не существует.

Исходя из вышеуказанных возможностей и привилегий использования искусственного интеллекта, необходимо больше обратить внимание на его внедрение в сферу совершения крупных сделок между хозяйствующими субъектами. Это значительно улучшит, как и внутреннюю, так и внешнюю инфраструктуру страны.

Также, не мало важно было бы принять и внедрить в практику закон «Об урегулировании искусственного интеллекта, и сфера его применения».

Список использованной литературы:

1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. – М.: Радио и связь, 1992. – 256 с.
2. Рахмонкулов Х. Битимлар. Укув кулланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010, 13 с.
3. Рэнкин Д, Стеман Г, Бомер М. Проверка чистоты сделки. Необходимые шаги к успешному ведению бизнеса/ Д.Рэнкин, Г.Стедман, М.Бомер. – М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2006. – 262 с.

Список использованных нормативно правовых актов:

1. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370, статьи 83 и 84
2. Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.12.2001 г. № 310-П, статьи 43 и 44
3. Закон Республики Узбекистан «О Персональных Данных» от 02.07.2019 Г. № Зру-547, 28 статья

Список интернет ресурсов:

1. [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_\(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA))
2. <https://www.forbes.ru/milliardery/465727-ilon-mask-zaavil-o-vozmoznosti-peresmotra-ceny-za-twitter-iz-za-spam-akkauntov>

